

Smartphone

Katalog für Nachhaltigkeitsprinzipien & Aktionspunkte

Quellen können via QR-Code angeschaut werden:

Leitprinzipien für Nachhaltigkeit – Smartphone

Leitprinzipien der Nachhaltigkeit sind Grundsätze des Handelns und Verhaltens, an denen sich das Produktdesign orientieren kann, um Nachhaltigkeit in das Produkt zu integrieren. Aus den in der Fußnote genannten Quellen wurden die Leitprinzipien und ihre Aktionspunkte herausgearbeitet.¹ Die Aktionspunkte zeigen auf, welche Aktivitäten im Sinne der nachhaltigen Produktgestaltung umgesetzt werden können.

Wiederverwendbarkeit

Der Begriff Wiederverwendung basiert in der Regel definitorisch darauf, dass Vorhandenes verwendet wird, um Neues zu schaffen². Im Sinne der Nachhaltigkeit von IT (Software & Hardware) kann dies auf die Wiederverwendung von Software, -Bibliotheken oder -Komponenten übertragen werden sowie eine möglichst lange und effiziente Nutzung von Hardware und Software. Im Folgenden werden mögliche Aktionspunkte für das Leitprinzip der Wiederverwendbarkeit genannt:

- **Verwendung nachhaltiger Materialien:** Anstatt umweltschädlicher Materialien wie Plastik können Unternehmen Materialien wie Papier, Karton oder Kohlenstofffaser verwenden, die besser für die Umwelt sind.
- **Faire Arbeitsbedingungen entlang der Lieferkette:** Unternehmen sollten sicherstellen, dass alle Arbeiter entlang der Lieferkette unter fairen Bedingungen arbeiten, indem sie Richtlinien und Standards einhalten.
- **Wiederverwendung von natürlichen Ressourcen:** Zum Beispiel kann Wasser für die Herstellung durch Aufbereitung wiederverwendet werden, um den Verbrauch natürlicher Ressourcen zu reduzieren.
- **Mehrjährige Garantie für Produkte:** Unternehmen können Produkte herstellen, die eine lange Garantie haben, was bedeutet, dass sie für mehrere Jahre funktionieren sollen.
- **Einführung einer Kreislaufwirtschaft:** Das bedeutet, dass Unternehmen sicherstellen, dass Produkte am Ende ihres Lebenszyklus recycelt oder wiederverwendet werden können, anstatt einfach weggeworfen zu werden.
- **Recycling** von Grundmaterialien oder Bauteilen für die Herstellung
- **Bewusstes Sourcing von Materialien:** Unternehmen sollten sicherstellen, dass sie Materialien wie seltene Erden unter fairen Bedingungen beziehen, ohne sie aus Konfliktregionen zu beziehen.
- **Verwendung von nachhaltigen Verpackungsmaterialien:** Anstatt Plastik zu verwenden, können Unternehmen umweltfreundliche und wiederverwendbare Verpackungen verwenden.
- **Reparierbarkeit der Produkte:** Produkte sollten so entworfen werden, dass sie leicht repariert werden können, zum Beispiel durch **modulares Design** und austauschbare Komponenten.
- **Langlebigkeit und Austauschbarkeit der Batterien sicherstellen:** Unternehmen sollten sicherstellen, dass Batterien leicht austauschbar sind und lange halten.

¹ vgl. Environment | Ethical consumer, 2023; Sustainability - Positive Marks | Ethical consumer, 2021; Hilty et al., 2017; Jardim, 2017; TCO Certification, 2023.

² vgl. Stützle, 2002, S.11.

- **Materialcodierung von Kunststoffen:** Dies erleichtert das Recycling von Produkten am Ende ihrer Lebensdauer.
- **Aufbereitung von Geräten und Komponenten:** Unternehmen können Geräte und Komponenten so aufbereiten, dass ihre Einzelteile wiederverwendet werden können.
- **Vermeidung hoher Reparaturkosten:** Durch die Verwendung genormter Teile und den Zugang zu Reparaturhandbüchern können Reparaturkosten gesenkt werden.
- Verwendung von genormten Teilen, um eine einfache Reparierbarkeit zu gewährleisten
- **Kostenlose Rücknahme von Geräten beim Kauf neuer:** Unternehmen können ein Rücknahmeprogramm anbieten, bei dem alte Geräte kostenlos zurückgenommen werden, wenn Kunden neue kaufen.
- **Weitergabe von Geräten an Familie und Freunde oder Reseller:** Anstatt alte Geräte wegzuworfen, können sie an Familienmitglieder, Freunde oder Reseller weitergegeben werden, um sie weiter zu nutzen.

Negative Effekte vermeiden

Bei der Produktion oder dem Verbrauch bestimmter Güter bzw. der Erbringung und Entgegennahme von Dienstleistungen kann es zu Nachteilen (negativen Effekten) für Dritte kommen. Diese Effekte wirken sich negativ auf Mensch und Umwelt aus, werden jedoch nicht in die Preise und Profitbildung der produzierenden oder dienstleistenden Unternehmen einkalkuliert³. Im Sinne der Nachhaltigkeit von IT (Software & Hardware) geht es hierbei darum, mögliche negative Effekte auf Umwelt und Mensch zu vermeiden, wie bspw. Verbrauch von Wasser für die Datenzentren, statt Landwirtschaft⁴, Umgang mit toxischen Stoffen, Konflikte wg. seltenen Erden⁵ und geplante Obsoleszenz⁶. Auch Aktionspunkte, die versuchen, die negativen Effekte umzudrehen, zählen dazu. Im Folgenden werden mögliche Aktionspunkte für das Leitprinzip der negativen Effekte vermeiden genannt:

- **Vermeidung der Verwendung von Materialien aus Konfliktgebieten**, z.B. bei Seltenen Erden
- **Kreislaufwirtschaft** einführen: Produkte so herstellen, dass ihre Bestandteile wiederverwendbar sind bzw. Wiederverwendet wurden
- **Vermeidung von "green-washing":** Nicht vorgeben, umweltfreundlich zu sein, wenn das Unternehmen es nicht ist.
- **Vermeidung von Strom, aus nicht nachhaltigen Quellen**, z.B. aus Kohle
- **Proaktive Klimapolitik:** bspw. durch realistische Zielsetzungen, Kontrolle und Audits von Lieferpartnern, Einsatz von ressourceneffizienten Prozessen und Technologie sowie transparenter Berichterstattung
- **Achten auf Wassernutzung:** Wasserentnahmegenehmigung beachten und auf Wasserverbrauch bei Produktion und Nutzung achten bspw. durch ein modernes Wassermanagement
- **Achten auf Landnutzung:** bspw. durch regelmäßige externe Prüfung und Gutachten

³ vgl. Waschbusch, 2018.

⁴ vgl. Benoit, 2023.

⁵ vgl. deutschlandfunk.de, o. D.

⁶ vgl. Dallmus, 2022.

- **Vermeidung von giftigen Chemikalien in Produkten:** Produkte sollten keine gefährlichen Chemikalien enthalten. Das kann durch spezielle Zertifizierungen sichergestellt werden.
- **Vermeidung von nicht-klinischen Verbrennungsanlagen:** Produktrückführung und nachhaltiges Abfallmanagement einführen.
- **Vermeidung von ozonabbauenden Chemikalien** z.B. auf umweltfreundliche Alternativen umsteigen
- **Vermeidung von der Freisetzung von Giftstoffen:** durch spezielle Filter verhindern, dass giftige Stoffe in die Umwelt gelangen.
- **Vermeidung von geplanter Obsoleszenz:** Produkte so gestalten , dass sie nicht absichtlich schnell kaputtgehen.
- **Transparenz in Bezug auf negative Effekte:** offen darüber berichten, welche negativen Auswirkungen ihre Produkte haben und wie sie damit umgehen wollen.
- **Fairness & Sicherheit entlang der Lieferkette herstellen** bspw. durch ein Compliance-System, Audits oder regelmäßige externe Überprüfung
- **Antikorruptionsmaßnahmen:** Klare Regeln festlegen, um Korruption zu verhindern.
- **Vermeidung von Elektroschrott** bspw. durch die Erhöhung der Nutzungsdauer von Geräten
- **Kontrolle über nachhaltiges Nutzungsverhalten** bspw. durch Anreize und Informationen
- **Schonung von Lebensräumen und Ressourcen** bspw. durch umweltfreundliche Produktionsverfahren
- **Fairer Handel:** Fair handeln und gerechte und ethische Geschäftspraktiken sicherstellen.
- **Ein Umweltmanagementsystem anstreben** bspw., um Umweltauswirkungen zu identifizieren und zu steuern
- **Ein Energiemanagementsystem anstreben** bspw., um den Energieverbrauch zu optimieren
- **CO₂-Fußabdruck bewerten:** Den CO₂-Ausstoß der Produkte bewerten und Maßnahmen festlegen, um ihn zu reduzieren.

Ressourcenschonung

Ressourcenschonung bezieht sich auf die effiziente Nutzung von natürlichen Ressourcen, um ihren Verbrauch zu minimieren und ihre Verfügbarkeit für gegenwärtige und zukünftige Generationen zu erhalten. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Umweltbelastung zu reduzieren, Abfall zu vermeiden und nachhaltige Produktions- und Konsumgewohnheiten zu fördern. Ressourcenschonung basiert auf dem Prinzip, dass natürliche Ressourcen begrenzt sind und verantwortungsbewusst genutzt werden sollten, um Umweltauswirkungen zu minimieren und ökologische Gleichgewichte zu erhalten⁷. Im Folgenden werden mögliche Aktionspunkte für das Leitprinzip der Ressourcenschonung genannt:

- **Einführen eines Energiesparmodus** als Standard bei Hard- und Software bspw. durch automatische Aktivierung des Ruhezustandes
- **Recycling von Komponenten:** Prozesse zur Rückgewinnung von wertvollen Materialien festlegen

⁷ vgl. Haufe, 2021.

- **Langlebigkeit** der Komponenten. durch Neuentwicklung von Komponenten anstreben
- **Verwendung von wiederverwendbaren Materialien** bspw. durch den Einsatz von recycelten Materialien und modularen Komponenten
- **Austauschbare Komponenten** bspw. durch ein modulares Design
- **Vermeidung von geplanter Obsoleszenz** bspw. durch Designs die Reparatur ermöglichen
- **Verwendung von nachhaltigen bzw. umweltfreundlichen Materialien** z.B. biobasierte Kunststoffe
- **Reduzierung des Verbrauchs von natürlichen Ressourcen** wie Wasser, Energie etc. in der Herstellung bspw. durch Tracking und Optimierung der Ressourcen entlang der Lieferkette, ethische Herstellungspraktiken einhalten
- **Zertifizierungen:** Produkte sollten Labels haben, die zeigen, dass sie Umweltstandards einhalten.
- **A++ Energie Label anstreben**, um die Energieeffizienz der Technologie auszuweisen
- **Energie-sparsame IT** bspw. durch optimierte Algorithmen oder stromsparende Hardware
- **Lange Nutzungsdauer der Produkte anstreben**
- **Nachhaltiges Verpackungsmaterial** z.B. recyclebare Kartons oder Biokunststoffe
- **Reparierbarkeit** z.B. über ein modulares Design
- **Kontrolle über nachhaltiges Nutzungsverhalten** bspw. über Nachhaltigkeitseinstellungen am Produkt u. A. Energiesparmodus etc.
- **Schonung von Lebensräumen und Ressourcen** bspw. durch umweltfreundliche Produktionsverfahren
- **Ein Umweltmanagementsystem anstreben** bspw., um Umweltauswirkungen zu identifizieren und zu steuern
- **Ein Energiemanagementsystem anstreben** bspw., um Energieverbrauch zu optimieren
- **CO2-Fußabdruck bewerten:** Man sollte den CO2-Ausstoß der Produkte bewerten und Maßnahmen ergreifen können, um ihn zu reduzieren.
- **Arbeitsbedingungen entlang der Lieferkette kontrollieren** bspw. durch regelmäßige Audits und Inspektionen
- **Nutzungsdaten-basierte Analysen** zur Verbesserung der Ressourceneffizienz und Reduzierung von Abfall
- Wenige Komponenten verwenden: Nutzungsbezogenes Geräte-Design

Sparsamkeit der Datenübertragung

Die Datenübertragung verbindet Methoden, um Informationen von einer Informationsquelle (Sender) zu einer Informationssenke (Empfänger) weiterzugeben. Dies kann durch elektrische-, optische Signale oder elektromagnetische Wellen transportiert werden⁸. Das Übertragen von Daten hat ebenfalls Einfluss auf unsere Umwelt bspw. durch die Landnutzung und den Wasserverbrauch von Datenzentren. Aus diesem Grund ist die Sparsamkeit in der Datenübertragung eine weitere Stellschraube, um Nachhaltigkeit in der IT (Software) herzustellen. Im Folgenden werden mögliche Aktionspunkte für das Leitprinzip der Sparsamkeit der Datenübertragung genannt:

⁸ vgl. Datenübertragung, o. D.

- Energie Effizienz bspw. durch die Verwendung erneuerbarer Energien
- Übertragung der Nutzungsdaten z.B. durch das Betriebssystem an den Hersteller, einschränken
- Verwendung von recycelten Materialien
- Rechenleistung an die Nutzung anpassen
- Vermeidung von gesundheitlichen Effekten, wie bspw. Abnahme der Sehkraft durch cleveres Design bzw. Passenden Bildschirm
- User Experience (UX) and die Gruppe der Nutzenden anpassen

Gesundheit und Zugänglichkeit

Die Gesundheit und Zugänglichkeit von IT im Sinne der Nachhaltigkeit, lässt sich wie folgt definieren. Bei der Gesundheit geht es darum IT in einer Art und Weise zu gestalten, sodass keine **physischen und mentalen Gesundheitsschäden** entstehen. Idealerweise sollte Technologie so gestaltet werden, dass sie ungesunden Nutzungsmustern entgegenwirkt und Nutzer aktiv bei der Förderung eines gesunden Lebensstils unterstützt⁹ bspw. durch den **Verzicht auf suggestiv Benachrichtigungen**. Die Zugänglichkeit bezieht sich darauf, wie einfach der Zugriff und die Nutzung sind. Hohe Zugänglichkeit bedeutet, dass der Zugang zu Daten und Software netzwerkbasiert und **kostengünstig** oder angemessen bezahlt ist. Außerdem sollte bei der Zugänglichkeit die diverse Bevölkerung berücksichtigt werden z.B. durch die **Barrierefreiheit**, die sich in einer Audiofunktion von Webseiten für Gehörlose oder einfacher Sprache für Menschen mit Handicap äußern kann¹⁰. Im Folgenden werden mögliche Aktionspunkte für das Leitprinzip der Gesundheit und Zugänglichkeit genannt:

- Ergonomie beachten bspw. durch Gestaltung des Geräts (z.B. Größe, Breite, Material), der Bildschirme und Eingabegeräte (Z.B. Maus, Tastatur, etc.)
- Herstellung der Barrierefreiheit bspw. durch einfache Sprache, Bildbeschreibungen und Audiofunktionen sowie einstellbare Kontraste. Sensibilisierung bspw. durch Bereitstellung von Informationen über gesunde I-Praktiken an Nutzende
- Datenschutz gewährleisten bspw. durch sichere und private Wege Daten zu speichern
- Schlafhygiene fördern bspw. durch Benachrichtigungen, die über den negativen Einfluss der Nutzung von IT-Geräten kurz vor dem Einschlafen informieren (Schlafstörungen)
- Stress vermindern, bspw. durch einstellbare Benachrichtigungsmodi auf den IT-Geräten
- Gesundheitsfördernde Einstellungen bspw. durch Displays mit Blaulicht- oder Schwarz-Weiß-Filter
- Möglichkeiten für Pausenregelungen implementieren bspw. durch automatisierte Erinnerungen an Pausen oder kurze Bewegungsclips
- Berücksichtigung von Sprachenvielfalt
- Gefährliche Materialien an autorisierten Sammelstellen oder Recyclingeinrichtungen abgeben, um gesundheitliche Auswirkungen durch Benutzung Entsorgung zu vermeiden.

^{9 10} vgl. Grosch et al., 2023.